
Level-Based Diagnostics of Developing Ethnocultural Linguistic Personality Types in Language University Students

Saidova Mariya Aleksandrovna⁹

mariyas2702@gmail.com

PhD Candidate,

National Pedagogical University of Uzbekistan
named after Nizami

Annotation *This paper proposes a level-based diagnostic framework for tracking how language-university students develop an ethnocultural type of linguistic personality during professional English training. The study argues that mastering Anglophone communicative behaviour requires not only lexico-grammatical skills but also interpretive reflection, cultural commenting, and pragmatic adaptation. The framework operationalises four levels – local ethnocentric, comparative reactive, contrastive adaptive, and intercultural strategic – each described through observable verbal and nonverbal indicators, typical interference errors, and assessment criteria. The model was validated in a pedagogical experiment (EG N=356–357; CG N=342–344) using three measurements (entry, mid-course, exit) and a mixed toolkit (situational tests, scenario-based contrastive analysis, classroom observation, and self-assessment). Results show a stronger upward shift in the experimental group: the intercultural-strategic level rose from 7.86% to 20.45%, while the local-ethnocentric level decreased from 49.72% to 25.49%. Tasks draw on the author’s teaching manual and target routine classroom and interaction scripts.*

Keywords *Ethnocultural linguistic personality, communicative behaviour, intercultural pragmatics, speech-behaviour interference, level-based diagnostics, pragmatic competence, scenario-based tasks, language university*

Til oliygohi talabalarida etnomadaniy til shaxsiyati tipini shakllantirishning darajali diagnostikasi

Saidova Mariya Aleksandrovna

mariyas2702@gmail.com

PhD doktoranti,

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy
pedagogika universiteti

Annotatsiya *Maqolada til oliygohi talabalarida ingliz tili kasbiy ta’limi jarayonida etnomadaniy til shaxsiyati tipini shakllantirishni darajali diagnostika qilish modeli bayon etiladi. Muallif kommunikativ xulqni o‘zlashtirish leksik-grammatik bilimlar bilangina cheklanmasdan, interpretativ refleksiya, madaniy kommentariy va pragmatik moslashuvni ham talab qilishini asoslaydi. Diagnostik shkalada to‘rt daraja ajratiladi: lokal-etnosentrik, qiyosiy-reaktiv, kontrastiv-adaptiv va intermadaniy-strategik; har bir daraja uchun kuzatiladigan verbal/noverbal indikatorlar hamda interferensiya xatolari ko‘rsatiladi. Model pedagogik tajribada sinovdan o‘tkazildi (EG N=356–357; KG N=342–344) va uch srez (kirish, oraliq, yakuniy) asosida baholandi; vositalar: vaziyatli testlar, ssenariylarni qiyoslash, kuzatuv va o‘zini baholash. Natijalar EGda ijobiy siljishni ko‘rsatdi: intermadaniy-strategik daraja 7,86% dan 20,45% gacha oshdi, lokal-etnosentrik*

⁹ Saidova M.A. — ORCID: 0000-0002-6228-5123

daraja esa 49,72% dan 25,49% gacha kamaydi. Topilmalar kelajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda qiyosiy tahlil va rubrikaga tayangan baholashning metodik imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar *Etnomadaniy til shaxsiyati tipi, kommunikativ xulq-atvor, intermadaniy pragmatika, nutqiy-xulqiy interferensiya, darajali diagnostika, pragmatik kompetensiya, qiyosiy tahlil, til oliygohi*

Уровневая диагностика формирования этнокультурного типа языковой личности студентов языкового вуза

Саидова Мария Александровна

mariyas2702@gmail.com

Докторант (PhD),

Национальный педагогический

университет Узбекистана имени Низами

Аннотация *В статье предлагается модель уровневой диагностики формирования этнокультурного типа языковой личности студентов языкового вуза в процессе профессионального обучения английскому языку. В статье раскрывается тот факт, что освоение коммуникативного поведения англоязычного народа требует не только лексико-грамматических умений, но и интерпретативной рефлексии, культурного комментирования и прагматической адаптации. Диагностическая шкала включает четыре уровня: локально-этноцентрический, сравнительно-реактивный, контрастивно-адаптивный и межкультурно-стратегический; для каждого уровня описаны наблюдаемые вербальные/невербальные индикаторы, типичные интерференционные ошибки и критерии оценивания. Методология апробирована в педагогическом эксперименте (ЭГ = 356–357; КГ = 342–344) с тремя срезами (входной, промежуточный, итоговый) и комплексным инструментарием (тест-ситуации, сценарное сопоставление, наблюдение, самооценка). Результаты фиксируют более выраженную позитивную динамику в экспериментальной группе, рост межкультурно-стратегического уровня с 7,86% до 20,45% при снижении локально-этноцентрического с 49,72% до 25,49%. Обсуждаются методические следствия для подготовки будущих учителей английского языка. Задания разработаны на материале учебного пособия и ориентированы на сопоставление английских, узбекских и русских сценариев общения (приветствие, просьба, отказ, благодарность).*

Ключевые слова *Этнокультурный тип языковой личности, коммуникативное поведение, межкультурная прагматика, речеповеденческая интерференция, уровневое обучение, диагностика, прагматическая компетенция, языковой вуз*

Введение

В языковом вузе Узбекистана результат обучения английскому языку всё чаще

оценивается не только по строгим критериям грамматической правильности и объёма словарного запаса, но и по

параметрам культурно-прагматической уместности речи. На практике в подготовке будущих специалистов по иностранным языкам зачастую, именно «прагматический компонент» становится зоной системных затруднений: обучающиеся произносят формально корректные высказывания, но выбирают речевые стратегии, которые в англоязычном дискурсе воспринимаются как чрезмерно прямые, неоправданно категоричные, избыточно эксплицитные либо, напротив, недостаточно кооперативные (Thomas, 1983; Kasper & Rose, 2002; Taguchi, 2015). Подобные расхождения обусловлены, главным образом, речеповеденческой интерференцией – переносом культурно-нормативных сценариев родной коммуникативной традиции в ситуации общения на иностранном языке (Scollon & Scollon, 2001; Spencer-Oatey, 2008).

В диссертационном исследовании для точного описания данного феномена вводится категория «этнокультурный тип языковой личности». Методическая ценность данного понятия заключается в том, что она позволяет рассматривать не отдельные ошибки в речи, а устойчивый комплекс установок и предпочтений, проявляющихся в повторяющихся сценариях общения: приветствие, обращение, просьба, отказ, благодарность, комплимент, несогласие, общение в цифровой среде. Таким образом, диагностика ориентируется не только на то, что сказал студент, но и как он интерпретирует ситуацию (роль, статус, дистанцию, ожидаемую степень прямоты или смягчения) и какую именно стратегию выбирает (Brown & Levinson, 1987; Leech, 1983; Hall, 1976; Hofstede, 2001).

Актуальность разработки уровневой диагностики обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, формирование речеповеденческой компетенции имеет поступательный характер и требует инструментов

мониторинга, сопоставимых по валидности на разных этапах обучения. Во-вторых, в условиях Узбекистана необходимо учитывать взаимодействие узбекских и русских коммуникативных норм с англоязычными моделями, поскольку именно на «стыке» культурных сценариев наиболее вероятны скрытые прагматические несоответствия. Следовательно, диагностическая модель должна быть одновременно сопоставимой, операциональной и педагогически интерпретируемой.

Цель статьи – представить модель уровневой диагностики формирования этнокультурного типа языковой личности студентов языкового вуза и показать её работу на данных педагогического эксперимента с контрольной и экспериментальной группами.

Задачи настоящей статьи заключаются в: определении теоретических оснований диагностики этнокультурно маркированного коммуникативного поведения, описании четырёхурневой шкалы и её индикаторов, представлении диагностического инструментария и процедуры оценивания; анализе динамики уровней и статистической значимости различий, формулировании рекомендаций для преподавателей языковых вузов.

Обзор литературы

Теоретическое осмысление коммуникативного поведения в прагматическом аспекте опирается на ряд взаимодополняющих направлений. Во-первых, это исследования коммуникативной компетентности, где уместность и «социальная приемлемость» высказывания рассматриваются как ключевой показатель владения языком в действии (Hymes, 1972; Canale & Swain, 1980). Во-вторых, межкультурная прагматика и теория прагматической неудачи демонстрируют, что смысл высказывания формируется на пересечении языковой формы и культурного контекста, а ошибка может быть

«скрытой»: грамматика корректна, но социальный эффект непредсказуем или нежелателен (Thomas, 1983; Trosborg, 1995; Ishihara & Cohen, 2010).

Отдельный пласт исследований связан с вежливостью, управлением дистанцией и «лицом» в общении. Модели вежливости, несмотря на дискуссионность, дают методике обучения практический инструментарий для анализа прямоты/смягчения, выбора обращений и ритуальных формул (Brown & Levinson, 1987; Leech, 1983; Spencer-Oatey, 2008). Существенным для сопоставительных исследований является положение о различной «контекстности» культур: в высококонтекстных сообществах значительная часть смысла имплицитна, а речевые действия «встроены» в социальные ожидания; в низкоконтекстных – больше внимания уделяется явной формулировке намерения и договорённостей (Hall, 1976; Hofstede, 2001).

Параллельно развивается подход к описанию коммуникации как набора сценариев и дискурсивных норм, регулирующих выбор стратегий в типовых ситуациях. С этой точки зрения обучение прагматике требует не единичных упражнений на «формулы», а системной работы с коммуникативно-сценарным репертуаром и сопоставлением культурных норм (Scollon & Scollon, 2001; Byram, 1997). При этом исследования по обучению прагматике подчёркивают необходимость диагностических инструментов, фиксирующих не только результат (реплика), но и интерпретационную компетентность обучаемого (Kasper & Rose, 2002; Taguchi, 2015).

Для узбекского контекста принципиально важна традиция методических исследований, рассматривающих межкультурную компетентность как целевой результат профессиональной подготовки на факультетах английского языка. В частности,

в трудах узбекских исследователей акцентируется необходимость формировать у студентов способность соотносить нормы родной культуры и культуры изучаемого языка, развивая культурно-прагматическую рефлексию и готовность к адаптации речевого поведения (Махкамова, 2010; Makhkamova, 2021). Отдельное направление составляют исследования фатической коммуникации и ритуализированных форм общения, важные для диагностики сценариев приветствия, обращения и поддержания контакта (Хамроева, 2022).

Таким образом, литература обосновывает три ключевых положения для настоящей статьи: 1) прежде всего прагматическая компетенция требует отдельной диагностики, 2) интерференционные ошибки целесообразно описывать как расхождение культурных сценариев, 3) эффективная диагностика должна иметь уровневую структуру и операциональные индикаторы.

Методология исследования

Исследование реализовано в формате педагогического эксперимента с контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группами в языковых вузах Узбекистана. На входном этапе (первый срез) участвовали 356 студентов в ЭГ и 343 студента в КГ. На последующих срезах объёмы групп незначительно варьировались в пределах статистически допустимых колебаний (ввиду добавления и исключения студентов): второй срез – ЭГ 354, КГ 342; итоговый срез – ЭГ 357, КГ 344.

Целевую аудиторию для проведения диагностики составили студенты, проходящие профессиональную подготовку по английскому языку и как будущие педагоги. Это важно, поскольку этнокультурный тип языковой личности рассматривается в исследовании как характеристика будущего профессионального речеповеденческого профиля.

Объектом диагностики выступает сформированность этнокультурно релевантного коммуникативного поведения в типовых ситуациях общения на английском языке. В терминах концепции это понимается как динамика формирования этнокультурного типа языковой личности, проявляющегося в выборе стратегий, степени прямоты, способах смягчения, обращения, ритуальных формулах и коммуникативной инициативе, а также способности корректной интерпретации полученных сообщений.

Операционализация выполнена через четырёхуровневую шкалу, отражающую поступательный переход от этноцентричной интерпретации к стратегическому управлению межкультурным взаимодействием: локально-этноцентрический, сравнительно-реактивный, контрастивно-адаптивный и межкультурно-стратегический.

Индикаторы уровней

Ниже представлена модель уровней в виде диагностически пригодных индикаторов.

Уровень	Ключевая характеристика	Типичные речеповеденческие проявления	Типичные интерференционные риски	Диагностический «маркер»
Локально-этноцентрический	Опора на нормы родной культуры при интерпретации и выборе стратегии	прямота/категоричность или избыточная ритуальность без учёта англоязычной нормы; трудности в выборе обращений	«буквальный перенос» сценария; неверная оценка дистанции и статуса	студент не объясняет выбор стратегии или объясняет через нормы родной культуры
Сравнительно-реактивный	Различия замечаются, но адаптация ситуативна	попытки использовать формулы, но без устойчивого контроля уместности; колебания в смягчителях	частичная адаптация, но неустойчивость; смешение норм	студент фиксирует «иначе принято», но не может обосновать прагматический эффект
Контрастивно-адаптивный	Осознанная прагматическая коррекция поведения	выбор стратегий с учётом роли/контекста; использование смягчителей; адекватные обращения	снижение интерференции; остаются точечные ошибки	студент аргументирует выбор через ожидаемую реакцию адресата и нормы дискурса
Межкультурно-стратегический	Гибкое управление отношениями и рисками взаимодействия	вариативность формул, прогнозирование эффекта; культурное комментирование	минимизация интерференции; высокая метапрагматика	студент умеет предложить альтернативы и объяснить их «социальную цену»

Таблица 1. Уровни сформированности этнокультурного типа языковой личности и диагностические индикаторы

Диагностика включала комплекс заданий, сгруппированных по сценариям общения: приветствие, обращение, просьба, отказ, благодарность, несогласие. Задания

были построены так, чтобы фиксировать и продукт речи, и интерпретационную компетентность.

Блок заданий	Пример формата	Что измеряется	Выходной продукт
Сценарно-ситуативные задания	мини-кейсы с ролями и контекстом	выбор стратегии, прямота/смягчение, адресность	реплика + обоснование выбора
Анализ аутентичных диалогов	фрагменты общения	распознавание намерения, оценка уместности	комментарий + корректировка реплик
Ролевое моделирование	короткие диалоги	перенос стратегии в действие	запись/текст диалога + самооценка
Культурное комментирование	«почему здесь так?»	метапрагматика, объяснение нормы	культурный комментарий

Таблица 2. Диагностический инструментарий и измеряемые параметры

Оценивание осуществлялось по рубрике, согласованной с четырёхуровневой моделью. Для статистической обработки уровни кодировались (1–4), что позволило вычислять средневзвешенные показатели динамики.

Анализ и Результаты

В анализе данных применялась комбинация описательных и проверочных статистических процедур. На первом этапе результаты обобщались средствами описательной статистики, что позволило представить структуру распределений по уровням в виде долей и процентных

показателей. Далее для проверки различий в распределении студентов экспериментальной и контрольной групп по четырёхуровневой шкале использовался критерий согласия χ^2 ($df = 3$; $p < 0,05$). Дополнительно рассчитывался интегральный средневзвешенный показатель уровня сформированности, где каждому уровню присваивался показатель от 1 до 4, что обеспечивало сопоставимую количественную интерпретацию динамики по срезам.

Уровень	ЭГ — 1 срез (N=356)	ЭГ — 2 срез (N=354)	ЭГ — 3 срез (N=357)	КГ — 1 срез (N=343)	КГ — 2 срез (N=342)	КГ — 3 срез (N=344)
Локально-этноцентрический	177 (49,72%)	128 (36,16%)	91 (25,49%)	169 (49,27%)	166 (48,53%)	130 (37,79%)

Сравнительно-реактивный	120 (33,71%)	104 (29,38%)	103 (28,85%)	115 (33,53%)	115 (33,63%)	124 (36,05%)
Контрастивно-адаптивный	31 (8,71%)	80 (22,60%)	90 (25,21%)	31 (9,04%)	32 (9,36%)	53 (15,41%)
Межкультурно-стратегический	28 (7,86%)	42 (11,86%)	73 (20,45%)	28 (8,16%)	29 (8,48%)	37 (10,75%)

Таблица 3. Динамика уровней формирования этнокультурного типа языковой личности (ЭГ/КГ, 3 среза)

Рисунок 1. Динамика уровней формирования этнокультурного типа языковой личности по трём срезам в экспериментальной и контрольной группах (в %)

Сводная таблица по трём срезам демонстрирует, что на входной диагностике экспериментальная и контрольная группы были сопоставимы по структуре уровней: доля локально-этноцентрического уровня составляла около половины выборки, а верхние уровни (контрастивно-адаптивный и межкультурно-стратегический) не превышали суммарно 17–18%. Этот факт позволяет рассматривать последующую динамику не как эффект стартовой неоднородности групп, а как результат различий в организации обучения.

Динамика в экспериментальной группе выражена (Рисунок 1) значительно сильнее, чем в контрольной: доля студентов на локально-этноцентрическом уровне

снизилась на 24,23 п.п. (с 49,72% до 25,49%), тогда как в КГ – на 11,48 п.п. (с 49,27% до 37,79%). Одновременно в ЭГ фиксируется рост более продуктивных уровней: контрастивно-адаптивный увеличился на 16,50 п.п. (8,71% → 25,21%), межкультурно-стратегический — на 12,59 п.п. (7,86% → 20,45%); в КГ рост заметно скромнее (соответственно +6,37 п.п. и +2,59 п.п.). Это означает, что обучающиеся ЭГ не просто “знают формулы”, а чаще демонстрируют переход к интерпретации нормы, объяснению культурной функции реплики и выбору прагматически уместной стратегии.

Количественные сдвиги подтверждаются качественными

наблюдениями по диагностическим индикаторам:

- на локально-этноцентрическом уровне студенты чаще объясняют выбор реплики через нормы родной культуры («у нас так вежливо/принято») и демонстрируют буквальный перенос сценария;
- на сравнительно-реактивном уровне появляется фиксация различий, но без устойчивого контроля прагматического эффекта;
- на контрастивно-адаптивном уровне студенты начинают аргументировать выбор через ожидаемую реакцию адресата и параметры ситуации (роль, статус, дистанция), корректируя степень прямоты и набор смягчителей;
- на межкультурно-стратегическом уровне наблюдается вариативность решений: студент предлагает альтернативные формулировки и прогнозирует их «социальную стоимость», что свидетельствует о сформированности метапрагматической компетентности (Spencer-Oatey, 2008; Taguchi, 2015).

Таким образом, уровневая диагностика позволяет не только зафиксировать прирост результатов, но и педагогически интерпретировать его: выявить, какие механизмы уже сформированы (распознавание различий, адаптация), а какие все еще остаются не отработанными (управление дистанцией, смягчение, культурное комментирование).

Заключение и Рекомендации

Представленная модель уровневой диагностики формирования этнокультурного типа языковой личности демонстрирует методическую состоятельность и пригодность в рамках исследования для мониторинга речеповеденческой компетенции студентов языкового вуза. Диагностика концептуально связана с межкультурной прагматикой и интерпретирует интерференционные

ошибки как расхождение культурных сценариев, а не как «частные языковые недочёты» (Thomas, 1983; Scollon & Scollon, 2001).

Эмпирические данные педагогического эксперимента подтверждают, что использование сопоставительно-ориентированных процедур обучения и системной диагностики способствует росту доли студентов на контрастивно-адаптивном и межкультурно-стратегическом уровнях, снижая показатели на локально-этноцентрическом уровне. Значимость различий подтверждается χ^2 -критерием ($p < 0,05$) и средневзвешенными показателями (2,41 в ЭГ против 1,99 в КГ).

Рекомендации для языкового вуза:

1. Внедрять уровневую диагностику в систему текущего и итогового контроля для уровней В1–В2 в качестве средства проектирования учебного процесса.
2. Разрабатывать диагностические задания, основанные на сценариях общения, с целью обеспечения сопоставимости результатов (использование единых рубрик и параметров, касающихся прямоты, смягчения и адресности).
3. Расширять оценивание, включая задания на культурное комментирование, чтобы фиксировать не только «реплику», но и интерпретационную компетентность обучающихся.
4. Использовать результаты диагностики для адресной коррекции интерференционных зон (обращения, просьбы, несогласие, отказ, ритуальные формулы);
5. Применять цифровые платформы для фиксации доказательств (портфолио примеров, взаимная экспертиза, протоколы наблюдения), сохраняя единые критерии оценивания.

Перспективы дальнейшей работы связаны с уточнением индикаторов уровней для более высоких ступеней (B2–C1), а также

с расширением сценарного репертуара в сторону академического и профессионально-делового дискурса.

References:

1. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
2. Byram, M. (1997). *Teaching and assessing intercultural communicative competence*. Multilingual Matters.
3. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47.
4. Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.
5. Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations (2nd ed.)*. Sage.
6. Hymes, D. (1972). *On communicative competence*. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics* (pp. 269–293). Penguin.
7. Ishihara, N., & Cohen, A. D. (2010). *Teaching and learning pragmatics: Where language and culture meet*. Routledge.
8. Kasper, G., & Rose, K. R. (2002). *Pragmatic development in a second language*. Blackwell.
9. Leech, G. N. (1983). *Principles of pragmatics*. Longman.
10. Makhkamova, G. T. (2021). *Comparative typology of cultures*. Lesson Press.
11. Scollon, R., & Scollon, S. W. (2001). *Intercultural communication: A discourse approach (2nd ed.)*. Blackwell.
12. Spencer-Oatey, H. (2008). *Culturally speaking: Culture, communication and politeness theory (2nd ed.)*. Continuum.
13. Taguchi, N. (2015). Instructed pragmatics at a glance: Where instructional studies were, are, and should be going. *Language Teaching*, 48(1), 1–50. <https://doi.org/10.1017/S0261444814000263>
14. Thomas, J. (1983). Cross-cultural pragmatic failure. *Applied Linguistics*, 4(2), 91–112.
15. Trosborg, A. (1995). *Interlanguage pragmatics: Requests, complaints and apologies*. Mouton de Gruyter.
16. Махкамова, Г. Т. (2010). *Концепция формирования межкультурной компетенции студентов факультетов английского языка*. Фан.
17. Ҳамроева, Н. Н. (2022). *Ўзбек нутқий мулоқотида фатика (илтифот мисолида)* (Автореф. дисс. PhD). Бухоро.